

ARAB TILIDA USLUBIYATNING TARIXIY SHAKLLANISHI
HISTORICAL FORMATION OF STYLISTICS IN THE
ARABIC LANGUAGE
ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛИСТИКИ
В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Xasanov Islombek Xasanboy o'g'li

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasi

katta o'qituvchisi

Tel.: +998 99-884-34-45

E-mail: xislombek51@gmail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola arab tilida uslubiyatning (stilistikaning) tarixiy shakllanish va rivojlanish yo'lini o'rganadi. Tadqiqot johiliyat davri she'riyatidan (muallaqotlar, xususan Imru al-Qays qasidasi) boshlab, Qur'oni Karimning i'joz uslubi va hadislar ta'siri, Abbosiylar davrida balog'at ilmining gullashi, Abdulqohir al-Jurjoniylar nazm nazariyasi ("Daloyil al-i'joz", "Asror al-balog'a"), Zamaxshariyning "Al-Kashshof" tafsiridagi uslubiy yondashuvlar kabi klassik bosqichlarni tahlil qiladi. Uslubiyatning ilm al-ma'oniylar, ilm al-bayon va ilm al-badi' fanlari bilan chambarchas bog'liqligi ko'rsatiladi. Ish filologik, tarixiy, qiyosiy va paleografik usullarga asoslanib, klassik manbalar bilan zamonaviy lingvistik tadqiqotlarni solishtiradi. Natijada arab til uslubiyati arab madaniyati, ijtimoiy identifikatsiya va tilning barqarorligini ta'minlovchi markaziy element ekanligi ta'kidlanadi. Klassik balog'at an'analari zamonaviy diskurs tahlilidagi dolzarbli isbotlanib, nodir qo'lyozmalarni raqamlashtirish va qiyosiy o'zbek-arab uslubiyati izlanishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: *arab tili, uslubiyat, balog'at, johiliyat she'riyati, Qur'on i'jozi, nazm nazariyasi, Abdulqohir Jurjoniylar, Zamaxshariy, Abbosiylar davri, zamonaviy lingvistika.*

Abstract. This article examines the historical formation and development of stylistics in the Arabic language. The study traces its origins from pre-Islamic Jahiliyya poetry (notably the Mu'allaqat, especially Imru' al-Qays' qasida), through the inimitable style (i'jaz) of the Qur'an and the influence of Hadith, the flourishing of balagha during the Abbasid period, Abdulqahir al-Jurjani's theory of nazm ("Dala'il al-i'jaz" and "Asrar al-balagha"), and al-Zamakhshari's stylistic approach in "Al-Kashshaf". The close interconnection of stylistics with the sciences of ma'ani, bayan, and badi' is highlighted. Employing philological, historical, comparative, and paleographic methods, the paper compares classical sources with modern linguistic

research. The findings underscore that Arabic stylistics is not merely a literary-aesthetic phenomenon but a central element in Arab cultural and socio-cultural identity, ensuring linguistic stability. The enduring relevance of classical balagha traditions in contemporary discourse analysis is demonstrated, with proposals for digitizing rare manuscripts and conducting comparative Uzbek-Arabic stylistic studies.

Keywords: *Arabic language, stylistics, balagha, Jahiliyya poetry, Qur'anic i'jaz, inimitability, nazm theory, Abdulqahir al-Jurjani, Zamakhshari, Abbasid period, modern linguistics.*

Аннотация. Статья посвящена историческому формированию и развитию стилистики в арабском языке. Исследование начинается с поэзии джахилийского периода (муаллакаты, в частности, касыда Имру аль-Кайса), охватывает иджаз Корана и влияние хадисов, расцвет науки о красноречии (балага) в аббасидскую эпоху, теорию назма Абдулкахира аль-Джурджани («Далаъил аль-иджаз» и «Асрар аль-балага»), а также стилистический подход аз-Замахшари в тафсире «Аль-Кашшаф». Показана тесная связь стилистики с науками о смыслах (маъани), выражении (баян) и украшении речи (бадиъ). Работа опирается на филологический, исторический, сравнительный и палеографический методы, сопоставляя классические источники с современными лингвистическими исследованиями. В итоге подчеркивается, что арабская стилистика – не только литературно-эстетическое явление, но и центральный элемент арабской культуры и социальной идентичности, обеспечивающий устойчивость языка. Доказана актуальность классических традиций балаги в современном дискурс-анализе; предложены цифровизация редких рукописей и сравнительные узбекско-арабские стилистические исследования.

Ключевые слова: *арабский язык, стилистика, риторика, джахилийская поэзия, иджаз Корана, теория назма, Абдулкахир аль-Джурджани, Замахшари, аббасидский период, современная лингвистика.*

KIRISH

Arab tili uslubiyatining shakllanishi va rivoji tarixan o'rtta asrlar arab ilmiy tafakkurida yuzaga kelgan balog'at nazariyalariga borib taqaladi hamda keyingi davrlarda zamonaviy lingvistik qarashlar bilan boyib borgan murakkab va uzviy jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur jarayon, avvalo, klassik arab tilshunosligi doirasida nutqning estetik va ma'noviy imkoniyatlarini tahlil qilishga qaratilgan balog'iy yondashuvlar orqali shakllangan bo'lsa, XX asrga kelib G'arb lingvistikasida yuzaga kelgan uslubiy nazariyalar ta'siri ostida yangi ilmiy bosqichga ko'tarildi. Arab tilshunoslik an'anasida uslubiyat (stilistika) tushunchasi nutqning

badiiy, semantik va pragmatik jihatlarini o'rganishga yo'naltirilgan fan sifatida balog'at va nahv ilmlariga tayanib rivojlangan. "Uslub" atamasi lug'aviy jihatdan "yo'l", "yo'sin", "usul" ma'nolarini anglatib, dastlab Ibn Qutayba, al-Johiz kabi klassik olimlar tomonidan Qur'oni karim oyatlaridagi ifoda xilma-xilligini, ma'no chuqurligi va nutq ta'sirchanligini sharhlashda qo'llangan. Shu ma'noda, arab uslubiyati mustaqil fan sifatida shakllanishidan avval balog'iy tafakkur doirasida mavjud bo'lgan nazariy qarashlar majmuasiga tayangan (و تطبيق عبد الله بن عبد الوهاب العمري. دراسة الأسلوبية). Ma'lumki, arablarda "stilistika" atamasi umuman mavjud emas. Stilistika so'zi arablardagi "الأسلوب" so'ziga to'g'ri keladi. Bundan ham aniqrog'i "البلاغة" notiqlik san'ati, to'g'ri va o'rinli so'zlay olish, ritorika kabi so'zlarga mos keluvchi atamadir. (Nosirova M.A., 2017:56)

Arab uslubiyatining asl nazariy ildizlari hijriy II–VIII asrlarda balog'at ilmining shakllanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Bu davrda olimlar nutqdagi ma'no va shakl munosabati, iboralarning tartibi va ularning tinglovchiga ko'rsatadigan ta'sirini chuqur tahlil qila boshladilar. Ayniqsa, Abdul-Qohir al-Jurjoniy (v. 471 h./1071 m.) tomonidan ishlab chiqilgan nazm nazariyasi arab uslubiy tafakkurining rivojida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Uning "Daloyil al-i'joz" va "Asror al-balog'a" asarlarida balog'at so'zlarning alohida qo'llanishida emas, balki ularning o'zaro munosabati va ma'no talabiga muvofiq joylashuvida namoyon bo'lishi asoslab beriladi. Jurjoniy nahviy tuzilma va balog'iy mazmun o'rtasidagi uzviy aloqani ko'rsatib, uslubiy ta'sirning manbai aynan sintaktik va semantik uyg'unlikda ekanini عبد القادر حمراي. الفكر الأسلوبى لدى عبد القاهر الجرجاني جسر (السعرفة). ilmiy jihatdan isbotlaydi

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Klassik manbalardan Abdulqohir Jurjoniy "Dalail al-i'joz"da Qur'on uslubining mo'jizaviy jihatlarini tahlil qilgan va undagi i'joz nazariyasi asarning kuchli tomoni sifatida ko'rilsa, subyektivlik kamchiligi deya baholanadi. Zamaxshariy "Al-Kashshof"da izohli tafsir orqali uslubiy elementlarni ko'rsatgan. Abu Hilol al-Askariy "Kitab as-sano'atayn"da she'riyat va nasr uslublarini qiyoslagan. O'rta asr va undan keyingi davrda yashagan olimlardan As-Sakkokiy "Miftah al-ulum"da balog'at ilmining asosini tushuntirgan.

Maqolada o'rganilgan zamonaviy arab olimlari tadqiqotlaridan quyidagi ishlar keltirilgan: Shavqiy Dayf "Al-Balag'a"da johiliyat davri she'riyatining uslubiy xususiyatlarini yoritgan; bu ishning kuchli tomoni misollarga boyligidadir. Muhammad Abd al-Muttalib "Uslubiyat al-Qur'an"da Qur'on uslubining semantik tahlilini bergan. G'arb tadqiqotchilari ilmiy ishlaridan Reynold Nikolson "A Literary History of the Arabs"da johiliyat va islom davrini qiyoslagan; uning kamchiligi sifatida sharqshunoslik nuqtai nazari cheklanganligida deb ta'riflangan (Nicholson

R.A. A Literary History of the Arabs). Va maqolada bu ilmiy ishlarga klassik manbalarda diniy ruh kuchli, zamonaviy ishlarda lingvistik usullar ustun ekanligiga qiyosiy baho berib o'tilgan. O'zbek olimlari tadqiqotlarida (Nosirova M., Rustamiy S., Sodiqov Q. ishlarida) arab tili uslubiyati, ya'ni stilistikasi, balog'at ilmi tarixi va zamonaviy nazariyalari o'rganilgan, arab-turkiy uslublar qiyosiy misol o'laroq keltirib o'tilgan (Nosirova M.A., 2017).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qo'llanilgan metodologiyada bir nechta muhim ilmiy yondashuvlarga tayaniladi. Xususan, tarixiy usul yordamida arab tili va uslubiyatining islomdan oldingi johiliyat davridan tortib, islom va abbosiylar davrlarigacha bo'lgan bosqichma-bosqich rivojlanishini tizimli ravishda o'rganadi. Ushbu yondashuv arab tilining tarixiy yo'nalishini har tomonlama tushunishga yordam beradi. Filologik tahlil orqali klassik matnlarda qo'llaniladigan asosiy metodologik vositalar, ya'ni majoz, kinoya, istiora va ijozlarning tematik elementlarga, shuningdek, matnning badiiy va estetik qiymatiga ta'sirini aniqlash uchun chuqur tahlil qilinadi. Paleografik usul qadimiy qo'lyozmalar va Qur'on nusxalarini o'z ichiga olgan noyob yozma manbalarni tahlil qilish, ularning grafik shakli va semantik qatlamlarini baholash uchun qo'llaniladi. Qiyosiy usul arab uslubiyati bilan turkiy tilshunoslik an'analari o'rtasidagi umumiylik va farqlarni aniqlashga qaratilgan. Ushbu tadqiqot ham birlamchi, ham ikkilamchi manbalarga asoslanadi. Birlamchi manbalar sirasiga Qur'on, hadis va muallaqot, ikkilamchi manbalarga esa arab tilshunosligi va uslubiyati sohasidagi klassik va zamonaviy mualliflarning ilmiy asarlari kiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Islomgacha bo'lgan davr (johiliyat davri) arab tili va adabiyoti tarixida muhim bosqich hisoblanadi. Til madaniyati asosan og'zaki xarakterga ega bo'lishiga qaramay, aynan shu davrda keyinchalik klassik arab tilining asosiga aylangan asosiy stilistik va poetik normalar shakllandi. She'riyat nafaqat estetik, balki arab qabilalarining dunyoqarashi, qadriyatlar va tarixiy xotirasini aks ettiruvchi ijtimoiy va kommunikativ vazifani ham bajargan. Arab tilida uslubiyat tilshunoslikning asosiy qismi sifatida ta'riflanadi; uning madaniy va diniy ahamiyati (masalan, Qur'onning i'jozligi) katta. Johiliyat davri she'riyati (Muallaqotlar), islomiy davr (Qur'on va hadislar), o'rta asrlar (Abbosiylar davri olimlari) va zamonaviy bosqichlar (XX asr arab tilshunosligi) uslubiyat evolyutsiyasining umumiy ko'rinishini aks ettiradi.

Johiliyat davri (milodiy VI-VII asrlar, Islomdan oldingi davr) arab tilshunosligi va adabiyotida uslubiyatning boshlang'ich shakllanishini belgilaydi. Bu davrda arab she'riyati, asosan, og'zaki an'anada rivojlangan bo'lib, uslubiyat she'riyat orqali shaxsiy ifoda, qabilaviy faxr va tabiat tasviri vositasi sifatida namoyon bo'lgan.

Uslubiyat tizimli fan sifatida emas, balki shoirlarning individual ijodiy uslubi sifatida shakllangan. Islomgacha bo‘lgan arab jamiyatida she‘riyat nutqning, lingvistik ifodaning eng yuqori shakli, arab madaniyatining markaziy elementi hisoblangan. Shoir lingvistik normalarning tashuvchisi va qabila o‘ziga xosligining ifodachisi edi (90-75). (الجاحظ. والتبيين البيان. ج. 1. ص. 75-90). She‘riyat nafaqat badiiy ifoda, balki qabilaviy urushlar, sevgi va faxrni tasvirlash vositasi sifatida ishlatilgan. Johiliyat she‘riyatining o‘ziga xos stilistik xususiyatlaridan biri uning kuchli tasvir va metafora tizimidir. Shoirlar ko‘chmanchi hayot haqiqatlaridan foydalanib, giperbola, o‘xshatish va simbolizmdan keng foydalanganlar. Tuya, cho‘l, yirtqich hayvonlar va tabiat elementlari asosiy obrazlar bo‘lib xizmat qilgan va madaniyat tashuvchilari uchun tushunarli bo‘lgan barqaror she‘riy kodni shakllantirgan. Johiliyat davrining she‘riy nutqida fonetik ifoda vositalari – alliteratsiya, assonans va qat‘iy qofiya markaziy rol o‘ynagan. Og‘zaki an‘analarda kontekstida ular she‘rga musiqiy sifat berdi va uni yodlashni osonlashtirgan. Tadqiqotchilar ta‘kidlaganidek, qadimgi arab tilining fonologik normalarini mustahkamlashga she‘riyatning fonetik tuzilishi katta hissa qo‘shgan. Islomgacha bo‘lgan arab tili sezilarli dialektal xilma-xillik bilan ajralib turgan. Biroq, she‘riyatda keyinchalik eng “fasix” (fusha) deb tan olingan Markaziy va Shimoliy Arabistondagi badaviy qabilalarining tili ustunlik qilgan. Bu dialektdan yuqori she‘riy til ifodasi klassik arab adabiy standartining asosiga aylandi (بنن سلام)

(الجمحي. طبيقات فحول الشعراء. ص. 12-20).

Keyinchalik arab filologlari tomonidan “sof” va normativ nutq namunasi sifatida ta‘riflangan barqaror metrik tuzilishga ega monoritm she‘riy shakl – qasida janri alohida o‘rin egallagan. Uslubiyat bu davrda she‘riy qasidalar orqali rivojlangan, ular odatda uch qismdan iborat bo‘lgan: nasib (sevgi va xarobalar tasviri), rahil (sayohat va cho‘l tasviri) va madh/faxr. Ular Islom davrining dastlabki grammatik va leksikografik asarlari uchun asosiy manbaga aylangan johiliyat davrining she‘riy tili edi. She‘riyat og‘zaki shaklda tarqalgan, ritm va qofiya orqali esda saqlangan. Uslubiy vositalar: kinoya (simile), isti‘ora (metafora), tabiat tasviri va emotsional ifodalar ishlatilgan. Bu vositalar she‘riyatni shaxsiy ifoda vositasi qilgan, lekin tizimli nazariya yo‘q edi – uslubiyat keyinchalik ilk Islom va Abbosiylar davrida mustaqil fan sifatida shakllangan. Qasida janri o‘zining qat‘iy kompozitsiyasi va barqaror tematik bloklarning mavjudligi bilan ajralib turardi. Bularga nasib (ishqiy-elegik kirish so‘zi), tashlab ketilgan makonning tavsifi (atlatl), sayohatnomalar, jang sahnalari va o‘zini maqtash (faxr) kiradi. Ushbu motivlarning takrorlanishi islomgacha bo‘lgan she‘riy an‘analarning yuqori darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Johiliyat she‘riyatining lug‘ati, ayniqsa tabiiy hodisalar, ko‘chmanchi hayot, qurol-yarog‘ va ijtimoiy munosabatlarni tasvirlashda o‘zining ajoyib aniqligi va boyligi bilan ajralib turardi. Aynan shu leksik material keyinchalik “Kitob al-‘Ayn” va

“Lison al-‘Arab” kabi klassik arab lug‘atlarida qayd etilgan. Islomgacha bo‘lgan davrning stilistik normalari klassik arab tilining shakllanishida asosiy rol o‘ynagan. Johiliyat she‘riyati lingvistik standartlar tizimi asosida ishlab chiqilgan normativ model bo‘lib xizmat qilgan. Qur‘on nozil bo‘lgandan va Islom yoyilgandan so‘ng, bu normalar yanada kodifikatsiya qilindi va rivojlantirildi, bu arab tilining barqarorligi va yuqori madaniy ahamiyatini ta‘minladi. Quyida ushbu ma‘lumotlarni johiliyat davri shoirlaridan Imru al-Qaysning “Muallaqot” she‘ri misolida batafsil ko‘rib chiqamiz.

Muallaqot (معلقات – “terilgan durlar”) johiliyat she‘riyatining eng mashhur 7 ta qasidasi bo‘lib, ular Makkadagi Ka‘ba devoriga osib qo‘yilgani uchun shunday nomlangan. Bu qasidalar Johiliyat uslubiyatining cho‘qqisi hisoblanadi. Imru al-Qays ibn Hujr (milodiy 501–544) – “Muallaqot”ning eng mashhur muallifi, arab she‘riyatining “shohi” deb atalgan. Uning “Muallaqot”ida sevgi, cho‘l va qayg‘u tasviri orqali uslubiyatning boshlang‘ich shakllarini ko‘rishimiz mumkin. “Muallaqot” she‘ri nasib qismi bilan boshlanadi, bu yerda shoir xarobalar oldida to‘xtab, ko‘z yosh to‘kishni taklif qiladi. Bu johiliyat she‘riyatining odatiy uslubi: atrof-muhit tasviri orqali shaxsiy qayg‘uni ifodalaydi:

بَسِطُ الْوَيْ بَيْنَ النَّوْلِ فَحَوْلَ فُتُوْضِحَ	فَقَا نَبِكَ مِنْ ذِكْرِي حَبِيٍّ وَمَنْزِلَ لِمَا
فَالْمَفْرَةَ لَمْ يَغْفُ رَسْمَهَا تَرَى بَعْرَ لَأَرَامَ	نَسَجْتُهَا مِنْ جَبْرِ ،، وَشَمَالَ وَقَيْعَانِهَا كَأَنَّهُ
فِي عَرَصَاتِهَا لَدَى سَمَرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفَ	حَ ب فُلُقْلُ
حَظْلُ	كَأَنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحْمَلُوا

فَقَا نَبِكَ مِنْ ذِكْرِي حَبِيٍّ وَمَنْزِلَ – “To‘xtang, do‘stlarim, Daxul va Haumal orasidagi vodiya sevganim va uning maskanini eslab yig‘laylik.” Bu misra tabiat tasviri (xarobalar) orqali shaxsiy qayg‘uni ifodalaydi.

تَرَى بَعْرَ لَأَرَامَ فِي عَرَصَاتِهَا – “Uning hovlilarida va maydonlarida oq ohularning qumalog‘i ko‘rinadi, go‘yo qalampir donalari kabi.” Bu tashbeh tabiatning yovvoyi holatini va o‘tgan hayotni ramziylashtiradi, shu bilan birga shoirning bu achchiq xotiralar bilan hasrati ifodalanadi.

كَأَنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحْمَلُوا – “Go‘yo ayriliq kuni ertalab, ular ketayotganda, men qabilaning akatsiya daraxtlari yonida achchiq hanzal mevasini yeyotgandekman.” Bu isti‘ora (metafora) shoirning qayg‘usini achchiq meva bilan taqqoslaydi.

She‘r “tavil bahri” (uzun vazn) bo‘yicha yozilgan, har bir bayt (ikki misra) oxirida “li” qofiyasi takrorlanadi (*haumali, sham‘ali, fulfuli, hanzali* va h.k.).

Qur‘onning nozil bo‘lishi arab tilining uslubiy taraqqiyotida tub burilish yasadi. Qur‘on tili na an‘anaviy she‘rga, na oddiy nasrga to‘liq mos keladi. Uning ushbu o‘ziga xosligi I‘joz al-Qur‘on nazariyasining yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. Qur‘on matnidagi sintaktik uyg‘unlik, semantik chuqurlik va ohangdorlik arab tilshunoslarini chuqur tahlilga undadi. Islomiy davrda Qur‘onni tushuntirish zarurati ilmul ma‘oniy,

ilmul bayon va ilmud badi'iy ilmlarining shakllanishiga olib keldi. Ushbu ilmlar nutqning kontekstga mosligi, obrazlilik va estetik qiymatini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Qur'on tili arab adabiy tilining eng oliy namunasi sifatida qabul qilinib, keyingi adabiy va diniy matnlarda me'yor vazifasini bajardi. Natijada arab uslubiyati diniy matnlar ta'sirida mustahkamlanib, nazariy tizimga aylanish uchun muhim zamin yaratdi (Nosirova M.A., 2017:71).

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga Qur'onning nozil qilinishi nafaqat diniy tarixda, balki arab tilining rivojlanishida ham burilish nuqtasi bo'ldi. Islomdan oldingi davrda she'riyat til uchun normativ model bo'lib xizmat qilgan bo'lsa-da, Islomning paydo bo'lishi bilan bu vazifani Qur'on – musulmon an'analari tomonidan betakror (i'jоз) deb tan olingan ilohiy vahiy matni o'z zimmasiga oldi. Aynan shu paytdan boshlab klassik arab tilining shakllanishi barqaror adabiy va stilistik norma sifatida boshlandi. Islom an'alarida Qur'on inson matni sifatida emas, balki Allohning "aniq arab tilida" (arabiy mubiyn) nozil qilingan to'g'ridan-to'g'ri nutqi, kalomi sifatida qaraladi. Bu uning mutlaq stilistik va ritorik standart sifatida qabul qilinishini oldindan belgilab qo'ydi. Klassik davr arab olimlari – al-Jurjoniy, al-Baqillaniy va as-Suyutiy – Qur'on uslubi she'riyatdan ham, qofiyali nasrdan ham (saj) ustun turishini va noyob hodisa ekanligini ta'kidlaganlar. Alohida oyatlarning soddaligiga qaramay, Qur'on matni chuqur semantik ko'p qatlamlilikka ega. Al-Jurjoniy ta'kidlaganidek, Qur'onning ma'nosi nafaqat so'zlar darajasida, balki ularning sintaktik va kontekstual munosabatlari orqali ham ochib beriladi. Zamonaviy olimlar (marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Izutsu, Versteeg) Qur'onni talqin qilishning cheksiz obyektiga aylantirgan aynan shu ko'p ma'nolilik ekanligini ta'kidlaydilar.

Qur'onning asosiy stilistik xususiyatlaridan biri uning qisqalik va semantik boylikning uyg'unligidir (Nosirova M.A., 2017:71). Oyatlar ko'pincha tushirib qoldirilgan (hazf), ishora va elliptik konstruksiyalarni o'z ichiga oladi, bu esa matn va qabul qiluvchi o'rtasida "ichki muloqot" effektini yaratadi. Al-Baqillaniyning fikriga ko'ra, bunday qisqalik ilohiy i'jозaning bir qismidir va inson nutqi bilan qayta tiklana olmaydi. Qur'onda tarixiy voqealar, payg'ambarlar va xalqlar haqidagi qissalar keng tushuntirishsiz tez-tez tilga olinadi, bu kontekstni bilishni nazarda tutadi. Bu ishora tafsir ilmining rivojlanishining sabablaridan biri bo'lgan Tabariy ta'kidlaganidek, tafsirchining vazifasi matn, tarix va til o'rtasidagi yashirin aloqalarni ochib berishdir. Ko'rinib turgan parchalanishiga qaramay, Qur'on chuqur ichki strukturaviy izchillikka ega. Zamonaviy tadqiqotlar (Neuwirth, Küpper) shuni ko'rsatadiki, suralar va oyatlar murakkab ritorik va tematik tizimni tashkil qiladi. Qur'on klassik arab tili normalarini mustahkamlashda, asrlar davomida uning tarkibiy o'zgarishlarini minimallashtirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Aynan Qur'on tili Sibavayh va undan

keyingi Basriya va Ko'fiy maktablarining grammatik asarlari uchun asos bo'ldi. Qur'on matnining jozibadorligi va chuqurligi tafsirning mustaqil akademik fan sifatida paydo bo'lishiga olib keldi. Tafsir tilshunoslik, ritorika, ilohiyot va tarixni birlashtirdi. O'zbek olimlarining ta'kidlashicha, tafsir klassik lingvistik normalarni saqlash va rivojlantirishning asosiy mexanizmiga aylandi. Qur'on uslubi Islom yozuvining barcha asosiy janrlariga ta'sir ko'rsatdi: hadis, fiqh, kalom, tasavvuf adabiyoti va hatto she'riyatga ham. Shunday qilib, noyob madaniy va lingvistik hodisa – muqaddas maqomga ega bo'lgan "Islomning arab tili" paydo bo'ldi. Islomning tarqalishi bilan arab tili shunchaki etnik aloqa vositasi bo'lishdan to'xtadi va diniy bilimlarning universal tiliga aylandi. Bu unga maxsus muqaddas maqom berdi va ko'p tilli islom dunyosida uning saqlanishi va obro'sini ta'minladi. Qur'on nafaqat yangi stilistik qonunlar yaratdi, balki arab tilining o'zini me'moriy jihatdan qayta tuzdi, uni ma'naviy va intellektual bilim vositasiga aylantirdi. Islom davri arab tiliga ta'sir ko'rsatishda davom etayotgan ushbu ilohiy stilistik merosni tushunish, talqin qilish va rivojlantirish davriga aylandi. Bu davr arab madaniyati va tiliga bugungi kungacha ta'sir ko'rsatib kelmoqda (Мавланов Н.2025).

Balog'at ilmining rivoji. Arab tilshunosligi tarixidan ma'lumki, arablar o'z tillarining grammatikasini tadqiq qilishni boshlaganlarida avval "علم النحو" – sintaksis, keyin "علم الصرف" – morfologiya vujudga kelgan. So'ngra "علم البلاغة" – uslubiyat, ya'ni stilistikaning asoslari yaratilgan. Ammo o'sha davrda mazkur fan bo'yicha alohida kitob mavjud emas edi. Bu ilmga oid alohida savollarga javob tariqasida yozilgan kichik hajmdagi risolalargina mavjud edi. Keyinchalik stilistika fani rivojlana borgani sari alohida asar yozish ehtiyoji tug'ilgan. Stilistikaga oid birinchi kitobni yozgan olim Abu Ubayda (vaf. 825y.) bo'ladi. Uning asari مجاز القرآن (Majoz ul-Qur'on) – "Qur'on tafsiri" deb nomlanadi (Nosirova M. A., 2017: 56). Arab tili uslubiyati balog'at, fasohat va nahv ilmlaridan shakllangandir. Arab klassik tilshunosligi va adabiyotshunosligida balog'at (البلاغة) tushunchasi nutqning vaziyatga mosligi va ma'no-ta'sir uyg'unligini ifodalovchi asosiy estetik kategoriya sifatida qaraladi, balog'at so'zining lug'aviy ma'nosi "yetishish"dir. Ilmiy istilohda esa, "balog'at" ikki narsada ishlatiladi:

1. Grammatik jihatdan mukammal gapni o'z o'rnida va tegishli holatda qo'llash.
2. So'zlovchining yuqoridagi talablarga javob beruvchi gaplarni so'zlay olish mahorati.

Balog'atli so'zlay olishga 6 yo'l orqali erishiladi:

1. Tovushlarning uyg'unligi did bilan bilinadi;
2. So'zlarning qoidaga xilofligi sarf orqali muolaja etiladi;
3. Nahv yordamida gaplarning qoidaga tushmasligining oldi olinadi;
4. So'zlarning g'aribligi ko'p mutolaa qilish orqali yo'qotiladi;

5. Ilm al-bayon jumalarning ma'no jihatdan mukammal bo'lishni o'rganadi;
6. Vaziyat taqozosi ilm al-maoniy yordamida o'rganiladi.

Ilm al-balog'a qadimdan arab tilshunoslari, adabiyotshunoslari diqqat markazida bo'lib kelgan. Adib (o'rta asr arab ziyolisi)ning yetukligi uning ilm al-balog'ani qay darajada egallaganligi bilan o'lchanardi. Shu bois, ilm al-balog'a masalalariga bag'ishlangan asarlarni ko'plab olimlar ijodlarida uchratishimiz mumkin (Nosirova M.A., 2017:67). Abdul-Qohir al-Jurjoniy (v. 471/1078) o'zining "Daloyil al-i'joz" va "Asror al-balo'ga" asarlarida balog'atni mustaqil qoidalar majmui sifatida emas, balki nazm nazariyasi doirasida ma'no va tarkibning o'zaro munosabatiga tayanuvchi hodisa sifatida izohlaydi. Uning fikricha, nutqning balog'atli bo'lishi so'zlarning alohida xususiyatiga emas, balki ularning ma'no talabiga muvofiq tartibda joylashuvi bilan belgilanadi (عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز). Balog'atni tizimli ilmiy fan sifatida shakllantirish Abu Ya'qub as-Sakkokiy (v. 626/1229) nomi bilan bog'liq bo'lib, u "Miftah ul-'ulum" asarida balog'atga eltuvchi nazariy mexanizmlarni uch asosiy bo'limda izohlaydi:

1) Ilm al-ma'oniy (علم المعاني) – gapning vaziyatga mos qurilishi yoki so'zlovchining ko'zlagan maqsadini tushuntirish uchun kalomni turli vositalar bilan bezab izohlash qoidalari ilmidir. Bu jumla yoki so'z birikmasi yoki bir so'zga jo bo'lgan ma'nolarning ahamiyatini o'rganuvchi ilmdir;

2) Ilm al-bayon (علم البيان) – ma'noni ochiq va obrazli ifodalash usullari (tashbeh, isti'ora, majoz va b.) yoki ta'birni voqelik va maqsadga muvofiq tarzda tuzish uslublari haqidagi ilmdir. "Ilm al-bayon" – so'zma-so'z tushuntirib berish ilmi degani. Bu – bitta fikrni turli usullar bilan tushuntirib berish ilmidir (Nosirova M.A., 2017:58);

3) Ilm al-badi' (علم البديع) – nutqning badiiy bezaklari (jinos, tiboq, muqobala va b.) yoki so'z san'ati ilmi. Unga birinchi bo'lib Abu Usmon Amr ibn al-Johiz asos solgan. So'ng uning ishini Xolif ibn Mu'tazz davom ettirgan. Uning ta'kidlashicha, "so'z san'ati" johiliyat paytlaridan mavjud bo'lib, shoirlar undan uddaburonlik bilan foydalanishgan. So'ngra bu san'atni Qur'oni karim va hadislarda ham ko'rishimiz mumkin. So'z san'ati ilmi nutqni tinglaganda xush yoqadigan qiluvchi so'z elementlarini o'rganuvchi ilmdir (M. A. Nosirova, "Arab tili stilistikasi", 59-b.). Sakkokiyga ko'ra, balog'at nutqning "muqtazo al-hol"ga mos kelishi bilan belgilanadi, balog'at ilmi esa aynan shu moslikni ta'minlovchi qoidalarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Mazkur nazariy model Jaloliddin al-Qazviniy (v. 739/1338) tomonidan "Talxis al-Miftah" hamda "Al-Izah" asarlarida ixchamlashtirilib, ta'limiy va didaktik shaklga keltirilgan. Qazviniy balog'atni fasohat bilan uyg'un holda nutqning vaziyatga mosligi sifatida ta'riflab, balog'at ilmini ushbu sifatni tahlil qiluvchi mustaqil fan sifatida mustahkamlaydi (الدين جلال القرويني، 43). Natijada arab

balogʻat anʻanasida balogʻat – estetik natija, balogʻat ilmi – nazariy vosita degan ilmiy paradigma qaror topadi.

Abbosiy davri haqli ravishda Islom sivilizatsiyasining “oltin davri” hisoblanadi. Aynan shu davrda arab intellektual anʻanasi asosan amaliy bilim toʻplashdan uning nazariy tushunchasi va tizimlashtirilishiga oʻtdi. Diniy bilimlarni saqlash va uzatish hukmronlik qilgan ilk Islom davridan farqli oʻlaroq, Abbosiylar davri tanqidiy tahlil, bilimlarni tasniflash va madaniyatlararo sintezga asoslangan ilmiy metodologiyaning shakllanishi bilan tavsiflanadi. Davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash fan rivojida muhim rol oʻynadi. Xalifalar Horun ar-Rashid va Maʼmun bilimni davlatni mustahkamlash va hokimiyatni qonuniylashtirish vositasi sifatida koʻrishgan. Ularning homiyligida kutubxonalar, tadqiqot markazlari va akademik doiralar tashkil etilgan boʻlib, bu ilmiy faoliyatning institutsionalizatsiyasiga katta hissa qoʻshgan. Bagʻdoddagi Bayt al-Hikma (Donolik uyi) Abbosiylar dunyosining markaziy intellektual markaziga aylandi. U yerda falsafa, tibbiyot, matematika va astronomiyaga oid yunon, fors va hind asarlarining tarjimalari amalga oshirilgan. Donolik uyi shunchaki tarjima byurosi emas, balki bilim, tanqidiy tahlil va moslashuvga yuz tutgan yangi ilmiy metodologiyani shakllantirish maydoni boʻlgan. Abbosiylar davri madaniyatlarning intensiv muloqoti bilan ajralib turadi. Yunon ratsionalligi, fors maʼmuriy anʻanasi va hind matematik bilimlari islom intellektual muhitiga integratsiyalashgan. Bu sintez avvalgi kognitiv modellarni qayta koʻrib chiqishga yordam berdi va yangi nazariy yondashuvlarning rivojlanishiga turtki boʻldi. Arab tilshunosligi eng rivojlangan sohalardan biriga aylandi. Basra va Koʻfa grammatik maktablari morfologiya, sintaksis va lugʻatni tahlil qilish uchun tizimli usullarni ishlab chiqdilar. Sibavayh (al-Kitob) asarlari tilning ilmiy tavsifi uchun asos yaratdi, bu induksiya, oʻxshatish (qiyos) va lingvistik korpusga asoslangan. Olimlar arab tilshunosligiga qatʼiy metodologik xususiyatni bergan narsa Abbosiylar grammatik anʻanasi boʻlganini taʼkidlaydilar. Abbosiylar davridagi falsafiy tafakkur Aristotel mantigʻining Islom ilohiyotiga integratsiyasi bilan tavsiflanadi. Al-Kindiy va al-Farobiy mantiqni bilishning universal vositasi sifatida koʻrib chiqadigan ilmiy bilim tushunchalarini ishlab chiqdilar. Al-Farobiy, xususan, keyingi Islom va Yevropa falsafasiga taʼsir koʻrsatgan fanlar tasnifini yaratdi. (Ergashev O.B., 2010). Vaqt oʻtishi bilan arab va musulmon olimlari oddiy tarjimadan tashqariga chiqdilar. Ular qadimiy matnlarni tanqidiy oʻrganishdi, ularni toʻldirishdi va asl tushunchalarni ishlab chiqishdi. Islom falsafasi bilim manbalarining epistemologik tasniflarini ishlab chiqdi: ratsional (aqliy), hissiy va vahiy (naqliy), bu diniy bilimlarni ratsional va empirik usullar bilan birlashtirishga imkon berdi (Mamadaliyev A.A., Izzetova E.M. 2025).

Abbosiylar davrida shakllangan metodologik an'ana qadimiy merosni saqlash va uni Andalusiya va Sitsiliya orqali Yevropaga yetkazishda muhim rol o'ynadi. Arab va musulmon olimlarining ko'plab g'oyalari va usullari Yevropa Uyg'onish davri uchun intellektual asosga aylandi. Shunday qilib, Abbosiylar davri izchil arab ilmiy metodologiyasining shakllanishini belgilab berdi. Bilimlarning institutsionalizatsiyasi, madaniy sintez va nazariy tafakkurning rivojlanishi arab va musulmon ilmini global fan tarixiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatgan mustaqil va ta'sirchan an'anaga aylantirdi.

Zamonaviy arab tilshunosligida uslubiyat til va matnning ichki mexanizmini o'rganuvchi muhim soha sifatida namoyon bo'lmoqda. Klassik balog'at ilmlari (ilm al-bayon, ilm al-ma'oniyy, ilm al-badi') asosida shakllangan uslubiyat XX–XXI asrlarda lingvostilistik va diskursiv yondashuvlar bilan boyidi. Bu rivojlanish globallashuv, ommaviy axborot vositalari (OAV) va raqamli texnologiyalar ta'sirida yuz berdi. Klassik nazariyalar, masalan, Abdulqohir Jurjoniy nazm nazariyasi, yangi metodlar (masalan, kognitiv tilshunoslik) asosida qayta talqin qilinmoqda (فاطمة مهدي (اليزال). الأسلوبية وحضورها في كتابات عبد القاهر الجرجاني في كتابه OAV va badiiy matnlarda uslubiy vositalarning yangi shakllari paydo bo'layotgan bo'lsa-da, ularning ildizi tarixiy tajribaga borib taqaladi (تمام، حسان. اللغة العربية معناها ومبناها).

Hozirgi vaqtda tilshunoslikda uslub bir necha guruhlariga bo'lib o'rganiladi. Masalan, o'zbek va rus tillarida uslub 5 taga bo'lib o'rganiladi:

1. So'zlashuv uslubi
2. Ilmiy uslub
3. Rasmiy uslub
4. Publisistik uslub
5. Adabiy-badiiy nutq uslubi.

Hozirgi zamonaviy tilshunoslikda bu 5 uslub yana mayda, kichik uslublariga bo'linib ketgan. G'arbda asosan 5 uslub, Sharqda esa 3 ta uslub mavjud. Jumladan arablarda:

1. Ilmiy uslub
2. Adabiy (badiiy) uslub
3. Xitob (ritorika) (Nosirova M.A., 2017:61-62).

Arab tilshunosligida uslubiyat haqidagi tadqiqotlar boy tarixga ega. Klassik davrda Abdulqohir Jurjoniy "Dalo'il al-i'joz" asarida nazm nazariyasini rivojlantirib, fasohatni so'z va ma'no munosabati orqali izohlagan (Abdulqohir Jurjoniy. Dalā'il al-i'jāz). Zamaxshariy "Al-Kashshof" tafsirida ma'oniyy va bayonni qiyosiy tahlil qilgan, bu zamonaviy diskurs tahliliga asos bo'lgan. O'zbek olimlaridan Qosimjon Sodiqov "Turkiy til tarixi" (2009) asarida arab va turkiy uslublarni qiyoslab, tarjima maktabidagi uslubiy elementlarni yoritgan (Sodiqov Q., 2009). Malika Nosirova esa

o‘zining “Arab tili stilistikasi” kitobida arab tilida uslubiyatning tarixiy shakllanishidan to zamonaviy nazariyasigacha bo‘lgan barcha jarayon va bosqichlarni, bu yo‘lda xizmat qilgan barcha tilshunos olimlarning hissasigacha batafsil ma’lumot bergan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, zamonaviy arab tilshunosligida uslubiyat klassikdan zamonaviyga uzluksiz o‘tish jarayonini aks ettiradi. Klassik balog‘at nazariyalari yo‘qolib ketmagan, balki yangi ilmiy metodlar yordamida boyitilib, zamonaviy matn turlarini tahlil qilishda samarali qo‘llanilmoqda. Bu holat arab tilining tarixiy tajribasi va zamonaviy kommunikativ ehtiyojlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni yaqqol ko‘rsatadi.

Shu munosabat bilan, kelgusidagi tadqiqotlar uchun bir qator takliflarni ilgari surish mumkin:

- birinchidan, nodir manbalar va qo‘lyozmalarni raqamli transliteratsiya qilish hamda arxeografik jihatdan o‘rganishni kengaytirish;
- ikkinchidan, oliy ta’lim muassasalarida arab uslubiyatiga bag‘ishlangan maxsus o‘quv dasturlarini joriy etish;
- uchinchidan esa arab va turkiy adabiy-uslubiy an‘analarni qiyosiy asosda tadqiq etish orqali umumiy va farqli jihatlarni aniqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Dr. Mustafo as-Soviy al-Juvayniy (1984) *Manhaju az-Zamahshariy fi tafir al Qur’an va bayani i’jazih*. Dor al Maorif. Misr. – B. 275.
2. Ergashev O. B. (2024) Aristotel mantig‘ining arab tiliga tarjima qilinishi va Islom olamiga yoyilishi) *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* (E)ISSN: 2181-1784. 4(7).
3. Izutsu T. (1964) *God and Man in the Qur’an*. – Tokyo.
4. Mamadaliyev A.A., Izzetova E.M. (2025) Arab-musulmon sharqida madaniyat va ilmiy falsafiy fikr taraqqiyotining tarixiy rekonstruksiyasi (VIII-XII asrlar). *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. (E)ISSN: 2181-1784. 5(3), March.
5. Muhammad Abd al-Muttalib. (1980) *Uslubiyat al-Qur’an*. Qohira: Dar al-Fikr.
6. Neuwirth A. (1996) *The Qur’an as Text*. – Leiden.
7. Nicholson R.A. (1907) *A Literary History of the Arabs*. – Cambridge: CUP.
8. Nosirova M.A. (2017) *Arab tili stilistikasi*. Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti.
9. Rustamiy S. (2019) *O‘rta asrlar balog‘at ilmida tilshunoslikka oid qarashlar*. Toshkent.

10. Shawqi Dayf. (1995) *Al-Balagha: Tareekh wa naqd*. Qohira: Dar al-Ma'arif.
11. Sodiqov Q. (2009) *Turkiy til tarixi*. Toshkent: Fan.
12. Мавланов Н. (2025) Тафаккурга чорловчи Қуръон оятлари: Ибн Жарир Табарий тафсири мисолида. *Наука и инновация*, 3(22), 70-73.
13. ابن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء. — بيروت: دار الكتب العلمية، 1993. 14. الباقلائي. إعجاز القرآن القاهرة، 1954.
15. الجاحظ. والتبيين البيان. القاهرة، 1998.

REFERENCES:

1. Abd al-Fattoh Ashur. (1962). *Manhaju az-Zamahshariy fi tafsir al-Qur'an va bayani i'jazih*. – Qohira: Dor al-Ma'orif. (In Arabic)
2. Al-Baqillani. (1954). *I'jaz al-Qur'an*. – Qohira. (In Arabic)
3. Al-Jahiz. (1998). *Al-Bayan va at-Tabyin*. – Qohira. (In Arabic)
4. Al-Sakkaki, Abu Ya'qub. (1987). *Miftah al-'Ulum*. – Bayrut: Dor al-Kutub al-'Ilmiyya. (In Arabic)
5. Al-Zarkashi. (1988). *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an. Juz' 2*. – Bayrut. (In Arabic)
6. Ali Muhammad as-Salabi. (2020, 25 iyun). *Al-Qur'an al-Karim masdar tarikhi 'azim*. Nashr etilgan sana. (In Arabic)
7. Amir Abd al-Qadir Hamrani. (2017). *Al-Fikr al-uslubi lada Abd al-Qahir al-Jurjani. Jusur al-Ma'rifa. Volume 3, Numero 10, Sahifalar 376–389, 2017-06-01*. (In Arabic)
8. Ibn Sallam al-Jumahi. (1993). *Tabaqat fuhul ash-Shu'ara'*. – Bayrut: Dor al-Kutub al-'Ilmiyya. (In Arabic)
9. Ergashev O. B. (2024). *Aristotel mantig'ining arab tiliga tarjima qilinishi va Islom olamiga yoyilishi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN: 2181-1784. 4(7)*. (In Uzbek)
10. Izutsu T. (1964). *God and Man in the Qur'an*. – Tokyo. (In English)
11. Mamadaliyev A.A., Izzetova E.M. (2025). *Arab-musulmon sharqida madaniyat va ilmiy falsafiy fikr taraqqiyotining tarixiy rekonstruksiyasi (VIII–XII asrlar)*. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784. 5(3), March*. (In Uzbek)
12. Muhammad Abd al-Muttalib. (1980). *Uslubiyat al-Qur'an*. – Qohira: Dor al-Fikr. (In Arabic)
13. Mavlonov N. (2025). *Tafakkurga chorlovchi Qur'on oyatlari: Ibn Jarir Tabariy tafsiri misolida. Nauka i innovatsiya, 3(22), 70–73*. (In Russian)
14. Neuwirth A. (1996). *The Qur'an as Text*. – Leiden. (In English)
15. Nicholson R.A. (1907). *A Literary History of the Arabs*. – Cambridge: CUP. (In English).